

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ФАРМАКОГЕНОМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ**Адилова И.Г.**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из наиболее серьёзных проблем здравоохранения, особенно в развитых странах. ССЗ включают артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Для борьбы с ССЗ разработано множество лекарственных средств. Однако фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний не всегда даёт удовлетворительные результаты. Индивидуальная вариабельность реакции на сердечно-сосудистые препараты часто может объясняться генетическими особенностями человека. Фармакогеномика предоставляет большие возможности для клинического применения, о чём свидетельствуют данные широкомасштабных исследований. В этой главе собраны фармакогеномические данные по наиболее часто используемым препаратам при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания, фармакогеномика, статины, антигипертензивные препараты.

PHARMACOGENOMICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE UZBEK POPULATION**Adilova I.G.**

Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Cardiovascular diseases (CVDs) are among the most serious healthcare problems, especially in developed countries. CVDs include arterial hypertension, hypercholesterolemia, heart failure, ischemic heart disease, and cerebrovascular diseases. A wide range of medications has been developed to combat CVDs. However, pharmacotherapy for cardiovascular diseases does not always yield satisfactory results. Individual variability in responses to cardiovascular drugs can often be explained by a person's genetic characteristics. Pharmacogenomics offers significant opportunities for clinical application, as evidenced by data from large-scale studies. This chapter compiles pharmacogenomic data on the most commonly used drugs for cardiovascular diseases.

Keywords: ischemic heart disease, cardiovascular diseases, pharmacogenomics, statins, antihypertensive medications.

ЎЗБЕК ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ФАРМАКОГЕНОМИКАСИ**Адилова И.Г.**

Тиббиёт ходимларини касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак-қон томир касалликлари (ЮКТК) бутун дунёда, айниқса ривожланган мамлакатларда инсон саломатлигига таҳдид солувчи энг жиддий муаммолардан биридир. ЮКТКнинг сабаби турли генетик ва атроф-муҳит омилларини ўз ичига олган мураккаб жараёндр. Ҳозирги вақтда дорилар ҳаёт тарзини ўзгартириши ва жарроҳликдан ташқари ЮКТК ларини даволашининг муҳим вариантларидан биридир. ЮКТКнинг гетероген сабаблари туфайли юрак-қон томир дори воситаларининг самарадорлиги учун катта индивидуал ўзгарувчанлик кузатилади. Шунинг учун, маълум бир юрак-қон томир системасига жавоб берадиган аниқ беморларни аниқлаш муҳимдир. Қонда липидларни коррекциялаш учун турли хил дорилар буюрилади, чунки липидлар турли хил юрак-қон томир касалликлари учун хавф омилларини кўрсатади. Ушбу липидларни камайтирадиган дориларни, хусусан, статин препаратларини клиник фойдаланишини оптималлаштиришига ёрдам берадиган генетик вариантларни топиши учун кўп ҳаракатлар қилинди.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, клопидогрел, клопидогрелга резистентлик, CYP2C19, генетик полиморфизм, метаболик синдром, антитромбоцитар терапия

e-mail: adilovaikbol2022@gmail.com

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — одна из наиболее серьёзных угроз здоровью человека во всём мире, особенно в развитых странах [1-3]. Эти заболевания имеют сложную этиологию, включающую как генетические, так и факторы окружающей среды [3-6].

На сегодняшний день помимо изменения образа жизни и хирургических вмешательств, лекарства являются важным вариантом лечения ССЗ [3-5]. Из-за гетерогенности причин ССЗ наблюдается высокая индивидуальная вариабельность эффективности сердечно-сосудистых препаратов. Поэтому важно определить пациентов, которые ответят на конкретную терапию [7-8].

Для коррекции уровня липидов назначаются различные препараты, так как липиды являются факторами риска различных сердечно-сосудистых заболеваний. Были предприняты многочисленные попытки выявить генетические варианты, которые могут помочь оптимизировать использование этих препаратов, особенно статинов [9-12].

Статины. Статины (ингибиторы HMG-CoA редуктазы) снижают синтез холестерина в печени путём конкурентного ингибирования фермента HMG-CoA редуктазы [9-11]. Исследования с плацебо показывают, что снижение холестерина на 20 мг/дл ежегодно снижает частоту сердечно-сосудистых событий на 10–15 % [10,11]. Статины увеличивают захват LDL-C печенью и снижают концентрацию LDL-C, а также других апо-В содержащих липопротеинов, включая триглицерид-содержащие частицы (TG).

Согласно крупномасштабному обзору Cochrane 2013 года, использование статинов снижает общую смертность на 14 %, сердечно-сосудистую — на 27 %, смертельные и несмертельные коронарные события — на 27 %, а инсульт — на 22 % на каждый 1 ммоль/л снижения LDL-C. Благодаря высокой эффективности, безопасности и экономической целесообразности, статины стали одним из наиболее часто назначаемых препаратов. Оценивалось, что более 1 миллиарда пациентов во всём мире получают терапию статинами [11].

Ловастатин, впервые разработанный в 1987 году, положил начало созданию ряда различных статинов. Разные статины обладают различными фармакокинетическими свойствами и разной степенью эффективности. Даже один и тот же статин может иметь различную концентрацию в плазме у пациентов, принимающих одинаковую дозу. По имеющимся данным, у пациентов, принимавших одинаковые высокие дозы аторвастатина и розувастатина, наблюдалась вариабельность плазменной концентрации до 45 раз [12]. Если у пациента отмечается высокая абсорбция препарата при приёме высоких доз, клиническая польза может быть увеличена, однако ответ в виде снижения уровня LDL-C остаётся вариабельным. Степень снижения LDL-C является дозозависимой и характеризуется значительной индивидуальной вариабельностью.

Генетические варианты, влияющие на эффективность статинов

Гомеостаз холестерина представляет собой сложный процесс, и существует ряд генов-кандидатов, которые могут влиять на эффективность терапии статинами. Ниже приведены некоторые гены, которые, помимо прочих, могут быть связаны с вариабельностью ответа на статины.

APOE/С1/С2. Аполипопротеин E (APOE) входит в состав хиломикрон, богатых триглицеридами, липопротеинов очень низкой плотности, липопротеинов промежуточной плотности, а также небольшой фракции липопротеинов высокой плотности (HDL-C) [13-15].

Существуют три основные изоформы аполипопротеина E — E2, E3 и E4, которые кодируются тремя аллелями гена APOE (варианты RS7412 и RS429358). Наиболее распространённым является аллель E3, встречающийся более чем у половины общей популяции.

Ген APOE локализован в кластерной области на 19-й хромосоме вместе с генами APOC1 и APOC2. Носители аллеля E2 демонстрировали тенденцию к более выраженному снижению общего холестерина (TC), LDL-C и триглицеридов по сравнению с гомозиготами E3 и носителями E4.

Повышение уровня HDL-C на фоне терапии статинами было наиболее выражено у носителей E2, затем у носителей E4 и в меньшей степени у гомозигот E3 [14-15].

Однако данные изменения снижения и повышения липидных показателей не достигали статистически значимых различий между генотипами. Тем не менее при анализе подгрупп было выявлено, что у пациентов — носителей E4, принимавших аторвастатин, наблюдалось статистически значимое снижение LDL-C по сравнению с гомозиготами E3.

Среди пациентов, принимавших аторвастатин, у носителей E4 повышение HDL-C было статистически значимо меньшим по сравнению с другими генотипами. В то же время у носителей E2 отмечалось более выраженное снижение уровня триглицеридов по сравнению с другими генотипами [15].

CYP7A1. CYP7A1 (холестерин-7 α -гидроксилаза) является первым и лимитирующим по скорости ферментом классического пути синтеза жёлчных кислот.

Полиморфизм гена CYP7A1 оказывал значительное влияние на снижение уровня LDL у китайских пациентов, принимавших аторвастатин. Аналогичные результаты были выявлены и в индийской популяции: у пациентов с минорными генотипами CYP7A1 (RS3808607) наблюдалось более выраженное снижение LDL-холестерина в ответ на терапию аторвастатином [16,17].

Для оценки клинической значимости этих наблюдений требуются дополнительные исследования.

PCSK9. Протеинконвертаза субтилизин/кексинового типа 9 (PCSK9) — фермент, опосредующий деградацию рецепторов LDL (LDLR). Следовательно, у лиц с вариантами потери функции (LOF) гена PCSK9 наблюдается лучший ответ на терапию статинами, поскольку деградация LDL-рецепторов у них снижена.

Носительство варианта RS11591147 ассоциировалось с увеличением снижения LDL-C на 55,6% по сравнению с носителями среди афроамериканцев; аналогичная ассоциация была выявлена и у европейских американцев [18,19].

Другой LOF-вариант — RS28362261 (N425S) — был погранично связан с ответом на статины и уровнем LDL-C вне терапии. Кроме того, для вариантов PCSK9 отмечались популяционно-специфические частоты аллелей. Сообщалось также, что вариант RS17111584 ассоциирован со сниженным ответом на терапию статинами.

Ген KIF6. KIF6 относится к суперсемейству кинезинов — белков, обеспечивающих внутриклеточный транспорт органелл, сложных белков и мРНК. Вариант KIF6 RS20455 первоначально был описан как независимый фактор риска ишемической болезни сердца. Сообщалось, что носительство варианта C.2155T>C гена KIF6 оказывает отрицательное влияние на ответ на терапию статинами.

У носителей этого варианта отмечалось менее выраженное снижение LDL-холестерина при применении симвастатина и аторвастатина, а также менее выраженное повышение HDL-холестерина при терапии розувастатином по сравнению с носителями [20].

Ген HMGCR. Статины связываются с каталитическим доменом HMG-CoA-редуктазы (HMGCR) — фермента, лимитирующего скорость биосинтеза холестерина, и блокируют доступ естественного субстрата HMG-CoA к ферменту. Было выявлено несколько вариантов гена HMGCR, которые могут влиять на эффективность статинов. Один из таких вариантов — RS3846662 — в ряде исследований был связан с чувствительностью к терапии статинами [21,22].

Генетические варианты, связанные с нежелательными лекарственными реакциями (ADR) статинов

В целом статины считаются безопасными и хорошо переносимыми препаратами, однако 25–50% пациентов с ишемической болезнью сердца прекращают терапию в течение первого года лечения, в основном из-за нежелательных лекарственных реакций.

Наиболее частыми побочными эффектами являются симптомы со стороны опорно-двигательной системы, такие как миопатия, которые могут приводить к несоблюдению терапии.

Наблюдательные исследования с участием 7924 пациентов с гиперлипидемией, получавших высокие дозы статинов, показали, что мышечные симптомы возникали у 10,5% пациентов, в среднем через 1 месяц после начала терапии.

Хотя частота статин-индуцированной миопатии относительно низка, вследствие высокой распространённости сердечно-сосудистых заболеваний и широкого применения статинов общее число пациентов с мышечными симптомами остаётся значительным. С другой стороны, прекращение терапии статинами из-за ADR повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Таким образом, понимание механизмов статин-индуцированных нежелательных реакций имеет важное значение для снижения токсичности статинов и оптимизации приверженности пациентов к лечению.

Помимо пожилого возраста, к факторам риска развития мышечной токсичности при терапии статинами относятся низкая масса тела, пол, этническая принадлежность, высокие дозы, метаболические заболевания, интенсивные физические нагрузки, лекарственные взаимодействия и генетические факторы. В следующем разделе рассматриваются некоторые гены-кандидаты, влияющие на развитие и выраженность статин-индуцированной мышечной токсичности и боли.

Стабиновая терапия и генетика

Эффективность терапии статинами может объясняться как особенностями приёма препаратов, так и генетическим фоном метаболизма в печени. Хотя статины обладают хорошим профилем безопасности и обычно хорошо переносятся, в отдельных случаях они могут вызывать побочные эффекты, например мышечную слабость или миопатию. Эти нежелательные реакции могут быть связаны с генетическими факторами, определяющими индивидуальный ответ на статины.

Генетические варианты, влияющие на эффективность статинов

Следующие генетические варианты могут изменять ответ на терапию статинами:

- **APOE/C1/C2** — ген APOE играет важную роль в липидном обмене и имеет изоформы E2, E3 и E4. Носительство E2 может способствовать повышению HDL-C, тогда как носительство E4 может быть связано с более выраженным снижением LDL-C.

- **CYP7A1** — участвует в метаболизме холестерина и играет роль в определении ответа на терапию аторвастатином.

- **PCSK9** — фермент, регулирующий деградацию LDL-рецепторов; некоторые варианты обеспечивают лучший ответ на статины.

- **KIF6** — рассматривается как ген-кандидат, влияющий на эффективность терапии статинами.

- **HMGCR** — кодирует HMG-CoA-редуктазу и может влиять на эффективность статинов.

Генетические варианты, связанные с нежелательными реакциями на статины

Хотя статины обычно безопасны, возможны побочные эффекты, такие как мышечная слабость и миопатия. Одним из ключевых генов, повышающих риск миопатии, является **SLCO1B1**. Этот ген отвечает за печёночный захват статинов, и некоторые его варианты увеличивают риск миопатии при применении высоких доз.

Эзетимиб. Эзетимиб относится к препаратам, влияющим на всасывание холестерина. Его эффективность может зависеть от генов **SLCO1B1** и **NPC1L1**, однако фармакогенетические аспекты этого препарата пока изучены недостаточно.

Антигипертензивные препараты и фармакогеномика

При лечении артериальной гипертензии используются различные препараты, однако генетические факторы могут существенно влиять на ответ на лекарственную терапию.

Бета-блокаторы являются одними из наиболее широко применяемых антигипертензивных средств, и гены **CYP2D6**, **ADRB1**, **ADRB2** и **GRK5** играют важную роль в определении их эффективности.

Рисунок 1. Снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления в зависимости от концентрации пропранолола, положения тела и нагрузочного теста

Открытые кружки обозначают средние значения (SEM) для группы из 10 китайских испытуемых, а закрашенные кружки — средние значения для группы из 10 белых испытуемых. Показатели «физическая нагрузка» были зафиксированы после завершения теста на беговой дорожке. Шкала концентрации лекарственного препарата представлена в логарифмическом масштабе.

Клиническое исследование Хонг-Хао показало, что китайские испытуемые примерно в два раза более чувствительны к действию пропранолола, что проявлялось более выраженным снижением частоты сердечных сокращений, как показано на рисунке 1. Последовательно было установлено, что у китайских субъектов наблюдалась более высокая экспозиция препарата в плазме и более низкий клиренс пропранолола по сравнению с белыми американскими мужчинами.

CYP2D6. CYP2D6 является метаболизирующим ферментом и участвует в метаболизме нескольких бета-блокаторов, включая метопролол, карведилол и пропранолол. Таким образом, генети-

ческие вариации CYP2D6 могут влиять на фармакокинетику этих бета-блокаторов. Обычно у лиц с плохим метаболизмом (poor metabolizers, PM) наличие нефункциональных аллелей CYP2D6 может приводить к увеличению эффекта метопролола в 4–6 раз и удлинению периода полувыведения в 2–3 раза. В результате в отдельных случаях скорость метаболизма может снижаться на 70–75% [24,25].

CYP2D6 и бета-блокаторы. Согласно рекомендациям Нидерландской рабочей группы по фармакогенетике, для пациентов с нормальным метаболизмом рекомендуется стандартная доза метопролола, тогда как для ультрабыстрых метаболизаторов рекомендуется увеличение дозы метопролола примерно в 2,5 раза по сравнению с обычной.

В исследовании, проведённом у пациентов с ишемической болезнью сердца, было выявлено, что CYP2D6 PM значительно снижали частоту сердечных сокращений, диастолическое артериальное давление и среднее артериальное давление. Кроме того, при приёме одинаковой дозы метопролола концентрация препарата в плазме у PM была в 4,9 раза выше по сравнению с пациентами без фенотипа PM.

Также было установлено, что у CYP2D6 PM риск токсичности метопролола значительно выше. Таким образом, генотип CYP2D6 влияет как на эффективность, так и на токсичность метопролола. По сравнению с метопрололом, клинические данные указывают на то, что влияние генотипа CYP2D6 на терапию карведилолом менее выражено. Например, в исследовании, проведённом среди здоровых немецких добровольцев, было выявлено влияние генотипа CYP2D6 на фармакокинетику карведилола, однако полиморфизмы CYP2D6 не оказывали значимого влияния на такие побочные эффекты, как изменение частоты сердечных сокращений или артериального давления.

ADRB1. Одним из наиболее важных генов-кандидатов для таргетной фармакогеномики бета-блокаторов является ADRB1, поскольку он кодирует β 1-адренорецепторы. Наиболее широко изученными полиморфизмами гена ADRB1 являются:

- Ser49Gly (rs1801253)
- Arg389Gly (rs1801253)

Вариант Arg389 может усиливать связывание β 1-адренорецептора с аденилатциклазой, что приводит к более выраженному ответу на связывание агонистов [25-29].

GRK4. Другим важным геном, влияющим на ответ на бета-блокаторы, является ген G-белок-связанной рецепторной киназы 4 (GRK4). Этот ген имеет несколько функционально значимых несиноптических SNP-полиморфизмов, включая:

- Arg65Leu (rs2960306)
- Ala486Val (rs1801058)
- Ala142Ser

Ген GRK4 ассоциирован с гипертензией, и было установлено, что он влияет на ответ на терапию бета-блокаторами у афроамериканских пациентов. Исследования показали, что носители варианта Ala142 с большей вероятностью получают пользу от терапии метопрололом. Кроме того, наличие варианта 65Leu у носителей Ala142 может усиливать ответ на метопролол. Крупные исследования гипертензии показали, что гаплотип 65Leu/142Val оказывает отрицательное влияние на эффективность ателолола. В результате было установлено, что гомозиготы по 65Leu и 142Ala могут нуждаться в большем количестве антигипертензивных препаратов для достижения контроля артериального давления [31-40].

ACE. Ангиотензин-превращающий фермент (ACE) является основной мишенью ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ). Поэтому ген ACE рассматривается как важный кандидат в фармакогеномических исследованиях.

В гене ACE существует полиморфизм I/D:

- I-аллель — вставка Alu-повтора в 16-м интроне
- D-аллель — делеция Alu-повтора в 16-м интроне

Исследования показали:

- D-аллель является фактором риска инфаркта миокарда и гипертензии.
- Эффективность лизиноприла и эналаприла связана с D-аллелем; у малайзийских пациентов гомозиготность по D-аллелю ассоциировалась с лучшим терапевтическим ответом.
- D-аллель может повышать уровень экспрессии ACE, что указывает на более высокий потенциал ингибирования.

Однако было установлено, что D-аллель не оказывает влияния на уровень ангиотензина II.

Также изучалась возможная связь полиморфизма I/D с развитием жизнеугрожающего ангионевротического отёка при терапии иАПФ, однако на сегодняшний день убедительной связи между полиморфизмом I/D и ангиоотёком не выявлено.

AGT. Ангиотензиноген является исходным компонентом ренин–ангиотензин–альдостероновой системы (RAAS). Исследования показали, что у китайских пациентов с гипертензией наблюдаются фармакогенетические вариации ACE. Необходимы дополнительные исследования для оценки связи между геном AGT и ответом на терапию иАПФ.

SLCO1B1. Ингибиторы АПФ часто вызывают кашель как побочный эффект, который может быть связан с полиморфизмами гена SLCO1B1. Белок OATP1B1 участвует в печёночном захвате эналаприла.

- Аллель потери функции 521С снижает захват эналаприла печенью и приводит к увеличению его концентрации в плазме.

- Повышенная концентрация эналаприла в плазме может способствовать накоплению брадикинина, метаболизируемого ACE, что приводит к развитию кашля. В результате было установлено, что аллель 521С повышает риск кашля, связанного с приёмом эналаприла.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (ARB). Ренин — фермент, преобразующий ангиотензиноген в ангиотензин I и играющий ключевую роль в системе RAAS. Ген ренина (REN) обладает рядом фармакогенетических вариаций.

- Полиморфизм C5312T может изменять транскрипцию гена REN.
- Аллель T обладает более высокой транскрипционной активностью по сравнению с аллелем C.
- Исследования показали, что гомозиготы CC по C5312T могут демонстрировать лучший ответ на терапию валсартаном.

Однако помимо генетических вариаций ренина, на эффективность ARB могут влиять возраст и другие факторы.

CYP11B2. Фермент CYP11B2 является ключевым компонентом RAAS и отвечает за синтез альдостерона.

- Полиморфизм -344 C/T гена CYP11B2 был изучен у шведских пациентов.
- Пациенты с генотипом -344TT демонстрировали лучший ответ на терапию ирбесартаном по сравнению с носителями аллеля -344CC.

- В то же время другие исследования показали, что генотип -344CC ассоциирован с лучшей эффективностью кандесартана.

В связи с этим необходимы дополнительные исследования для определения клинического значения полиморфизмов CYP11B2.

CYP2C9

- Фермент CYP2C9 участвует в метаболизме блокаторов рецепторов ангиотензина II, таких как лосартан и валсартан.

- Генотип CYP2C9*1/*2 может замедлять метаболизм ирбесартана, усиливая его гипотензивный эффект.

- Лосартан превращается CYP2C9 в активный метаболит E-3174, однако некоторые полиморфизмы могут замедлять этот процесс.

- Валсартан также метаболизируется CYP2C9, но в меньшей степени.

Таким образом, ожидается, что полиморфизмы CYP2C9 не будут существенно влиять на эффект валсартана.

Фармакогеномика острого инфаркта миокарда

Ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда являются одними из наиболее опасных заболеваний в мире.

- Нитроглицерин остаётся основным лекарственным средством для лечения стенокардии и инфаркта миокарда.

- Эти препараты применяются в клинической практике на протяжении многих лет.

Нитроглицерин. Вазодилатирующий эффект нитроглицерина в основном обусловлен его превращением в оксид азота под действием фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2) [41,42].

- Генетический вариант ALDH2 вызывает замену глутаминовой кислоты на лизин в положении 487 аминокислоты.

- Эта мутация снижает метаболическую активность фермента ALDH2.

- По сравнению с ALDH1 активность ALDH2 примерно в 10 раз выше.

- Варианты гена ALDH2 широко распространены среди населения Восточной Азии и редко встречаются у европейцев и африканцев.

Пациенты — носители неактивного варианта ALDH2 могут не получать терапевтического эффекта от нитроглицерина, поскольку его эффективное превращение в оксид азота нарушено.

• Изосорбид мононитрат и изосорбид динитрат не зависят от активности ALDH2 и могут использоваться в качестве альтернативных препаратов.

Фармакогеномика антитромботических препаратов

Антиагрегантные и антикоагулянтные препараты являются двумя основными классами антиромботических средств и широко применяются для профилактики и лечения артериального тромбоза и венозных тромбоэмболических заболеваний [39,40].

- Профилактика тромбоза или кровотечения является важной клинической задачей.
- Клинические факторы играют ключевую роль при выборе антиромботической терапии.
- Фармакогеномические исследования открывают возможности для персонализированной терапии.

Для более детального понимания роли фармакогеномики рассмотрим клопидогрел и варфарин как представителей антиагрегантных и антикоагулянтных препаратов.

Баланс между кровотечением и свёртыванием крови имеет жизненно важное значение для организма. Антиромботическая терапия направлена на профилактику тромбоза или кровотечения.

Антиромботические препараты делятся на два основных типа:

1. Антиагрегантные препараты (например, клопидогрел) — для профилактики острого коронарного синдрома и инсульта.
2. Антикоагулянтные препараты (например, варфарин) — для профилактики венозного тромбоза и эмболии.

Антикоагулянты доказали свою эффективность в профилактике венозного тромбообразования и тромбоэмболических осложнений, включая фибрилляцию предсердий.

Механизм действия антиромботических препаратов

Активация тромбоцитов включает несколько механизмов. Адгезия тромбоцитов к субэндотелиальным компонентам, таким как коллаген, инициирует каскад усилительных путей, необходимых для формирования стабильного тромба.

Тромбоксан A_2 (TXA₂) и аденозиндифосфат (ADP) являются ключевыми агонистами усиления активации тромбоцитов и основными мишенями наиболее широко применяемых антиромботических препаратов.

Витамин К является важным кофактором пострибосомального синтеза витамин-К-зависимых факторов свёртывания крови. Варфарин действует путём ингибирования синтеза факторов II, VII, IX и X, а также антикоагулянтных белков С и S.

В отличие от варфарина, новые пероральные антикоагулянты (NOAC), такие как ривароксабан, дабигатран, апиксабан и эдоксабан, направлены на отдельные факторы коагуляции. Дабигатран является прямым ингибитором тромбина, тогда как ривароксабан, апиксабан и эдоксабан являются селективными ингибиторами фактора Ха и не требуют кофакторов (например, антиромбина III) для своей активности.

Фармакогеномика антиромботических препаратов

На протяжении многих лет в клинической практике наблюдается выраженная индивидуальная вариабельность лекарственного ответа. Полиморфизмы генов, кодирующих мишени, метаболизм, транспорт или распределение препаратов, могут существенно изменять терапевтический ответ, а также эффективность и безопасность лечения.

Генотипирование для скрининга или выбора терапии (включая герминальные и соматические варианты — полиморфизмы и мутации), функциональные дефекты генетической этиологии, различия в экспрессии генов и хромосомные аномалии широко используются и признаны Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве валидированных биомаркеров. Высокая межиндивидуальная гетерогенность ответа на антиромботические препараты обусловлена сложной связью с риском сердечно-сосудистых заболеваний, что подчёркивает необходимость изучения фармакогенетики этих лекарственных средств. Также требуется оценка роли отдельных однонуклеотидных полиморфизмов (SNP).

Действительно, выраженная индивидуальная вариабельность фармакокинетики и фармакодинамики ряда антиромботических препаратов, обусловленная их метаболизмом и мишенями, подчёркивает значимость таких препаратов, как варфарин (VKORC1 и CYP2C9) и клопидогрел (CYP2C19), и необходимость дальнейших исследований.

Антагонисты рецептора P2Y₁₂. Клопидогрел и прасугрел являются пролекарствами группы тиенопиридинов, которые подвергаются биотрансформации в печени с участием нескольких ферментов CYP с образованием фармакологически активного метаболита, необратимо ингибирующего ADP-рецептор P2Y₁₂.

Для превращения клопидогрела в активный метаболит требуется двухэтапный процесс окисления в печени: сначала образуется промежуточный метаболит (2-оксо-клопидогрел), затем активный метаболит (тиольный метаболит клопидогрела H4).

Большая часть препарата (около 85%) гидролизуется карбоксилэстеразой 1 (CES1) до неактивного производного карбоновой кислоты, и лишь около 15% абсорбированной дозы доступно для образования активного метаболита, процесс которого в основном опосредован ферментом CYP2C19.

Прасугрел для образования активного метаболита зависит от метаболизма с участием CYP3A4 и CYP2B6. Тикагрелор является обратимым, фармакологически активным и неконкурентным ингибитором P2Y12, который метаболизируется CYP3A4 с образованием метаболита, обладающего эквивалентным антитромбоцитарным эффектом.

Ген CYP2C19. Ген CYP2C19 является высокополиморфным и по состоянию на сентябрь 2019 года имеет 37 известных вариантов аллелей [3].

Наиболее изученными аллелями в фармакогенетике клопидогрела являются CYP2C19*2 (C681G>A, rs4244285), 3 (C636G>A, rs4986893) и CYP2C1917 (C806C>T, rs5602).

Аллель CYP2C191 является аллелем с нормальной функцией (*дикий тип*), CYP2C192 и CYP2C193 — аллелями с потерей функции (*LOF*), а CYP2C1917 — аллелем с повышенной функцией.

Полиморфизмы CYP2C19 включают аллели с потерей и с повышением функции, которые в комбинации формируют четыре фенотипа активности CYP2C19:

- ультрабыстрые метаболизаторы (например, *1/*17 или *17/*17),
- экстенсивные метаболизаторы (EM, *1/*1),
- промежуточные метаболизаторы (IM, например *1/*2 или *1/*3),
- медленные (бедные) метаболизаторы (PM, например *2/*2 или *3/*3).

Частоты аллелей CYP2C19 значительно различаются между этническими группами. Около 30% представителей европеоидной и афроамериканской популяций имеют 1 или 2 LOF-аллели и классифицируются как IM или PM.

Однако распространённость IM и PM значительно выше в азиатских популяциях — примерно 60% имеют LOF-аллели. Кроме того, распространённость ультрабыстрых метаболизаторов (UM) выше среди европеоидной и афроамериканской популяций по сравнению с азиатскими — примерно 30% и 4% соответственно [4].

LOF-аллели. У пациентов — носителей LOF-аллелей наблюдается сниженная биоактивация клопидогрела, ослабление ингибирования тромбоцитов и повышенный риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE).

Кроме того, у носителей варианта CYP2C19*17 может повышаться риск кровотечений.

Генотип CYP2C19 имеет важное значение для обсуждения связи между терапией клопидогрелом и клиническими исходами у пациентов с острым коронарным синдромом (ACS), проходящих чрескожное коронарное вмешательство (PCI) [5].

Аспирин. Аспирин рекомендуется как антитромбоцитарный препарат первой линии благодаря его широкой доступности, низкой стоимости, отсутствию серьёзных побочных эффектов и хорошей изученности.

Антиагрегантные препараты - антагонисты рецепторов P2Y12. Клопидогрел и прасугрел являются пролекарствами класса тиенопиридинов, которые подвергаются биотрансформации в печени с участием нескольких ферментов CYP для образования фармакологически активного метаболита, необратимо ингибирующего ADP-рецепторы P2Y12.

Для превращения клопидогрела в активный метаболит в печени требуются два последовательных этапа окисления: сначала образуется промежуточный метаболит (2-оксо-клопидогрел), затем активный метаболит (тиоловый метаболит клопидогрела H4).

Большая часть препарата (85%) гидролизуется карбоксилэстеразой 1 (CES1) до неактивного производного карбоновой кислоты, и лишь около 15% абсорбированной дозы используется для образования активного метаболита, что в основном происходит при участии CYP2C19.

На рисунке 2 показаны гены-кандидаты, участвующие в метаболизме клопидогрела, и его основной механизм действия.

Прасугрел зависит от метаболизма CYP3A4 и CYP2B6 для образования активного метаболита. Тикагрелор является обратимым, фармакологически активным и неконкурентным ингибитором P2Y12 и метаболизируется CYP3A4 с образованием метаболита с эквивалентным антитромбоцитарным действием.

Рисунок 2. Гены, участвующие в метаболизме клопидогрела, и его основной механизм действия

Аспирин. Аспирин рекомендуется в качестве антитромбоцитарного препарата первой линии. Он является одним из наиболее широко применяемых антиагрегантов во всём мире. Однако исследования показали, что в некоторых случаях функция тромбоцитов ингибируется недостаточно, что приводит к тромботическим событиям несмотря на стандартные дозы аспирина. Это явление называется аспиринорезистентностью. По данным исследований, от 5 до 65% пациентов с ишемическим инсультом имеют резистентность к аспирину.

Клиническое значение и появление новых перспективных исследований

В 2016 году Американский колледж кардиологии / Американская кардиологическая ассоциация (ACC/AHA) и в 2017 году Европейское общество кардиологов (ESC) обновили рекомендации по длительности антитромбоцитарной терапии у пациентов с коронарной болезнью сердца.

Рекомендации по двойной антитромбоцитарной терапии с учётом CYP2C19 не были включены, поскольку ни одно рандомизированное контролируемое исследование (RCT) не показало улучшения исходов при рутинном генетическом тестировании для управления терапией ингибиторами P2Y12.

Консорциум по клинической фармакогенетике (CPIC) и Рабочая группа по фармакогенетике Королевской фармацевтической ассоциации Нидерландов (DPWG) оценили терапевтические рекомендации для клопидогрела на основе генотипа CYP2C19.

Согласно рекомендациям CPIC (обновление 2013 года), пациентам с ACS/PCI и генотипом CYP2C19 EM или UM рекомендуется стандартная доза клопидогрела. В группе генотип-ориентированного лечения пациенты с IM получали нагрузочную дозу 600 мг и поддерживающую дозу 150 мг, а пациенты с RM — высокие дозы клопидогрела и цилостазол. Через 6 месяцев частота MACE в персонализированной группе составила 2,6% против 9,0% в стандартной группе без увеличения риска кровотечений. Это было первое исследование в китайской популяции, продемонстрировавшее эффективность персонализированной антитромбоцитарной терапии на основе генотипа CYP2C19.

Многоцентровые RCT, такие как PHARMCLO и POPular Genetics, показали сходные результаты.

Антикоагулянты. Варфарин является классическим препаратом в фармакогеномических исследованиях. Он представляет собой рацемическую смесь S- и R-энантиомеров, при этом S-энантиомер примерно в 5 раз активнее. S-варфарин метаболизируется преимущественно CYP2C9 до 7-гидроксиварфарина. Аллели CYP2C92 и CYP2C93 снижают активность этого процесса.

Варфарин также ингибирует витамин-К-эпоксидредуктазный комплекс (VKOR). Полиморфизмы гена VKORC1 (например, -1639G>A, rs9923231) связаны с вариабельностью доз варфарина.

Заключение. Сердечно-сосудистые заболевания являются многофакторными и зависят как от генетических, так и от факторов окружающей среды [1-6]. Эффективность фармакотерапии определяется сочетанием генетических и негенетических факторов. Проведение надёжных клинических исследований для сердечно-сосудистых препаратов требует значительного времени и большого числа пациентов.

Фармакогенетически управляемая антитромботическая терапия является перспективным направлением. Клопидогрел и варфарин являются примерами успешного клинического применения

генетической информации. Несмотря на отсутствие универсальных рекомендаций по рутинному генетическому тестированию при терапии клопидогрелом, данные последних РСТ подтверждают преимущества генотип-ориентированного подхода [8,31–40].

В эпоху точной медицины фармакогеномика играет ключевую роль в индивидуализации лекарственной терапии. На основании полученных данных сделан вывод о возможности реализации индивидуализированного терапевтического подхода путём ранней оценки резистентности к клопидогрелу и выявления групп высокого риска. Это может способствовать снижению частоты клинических осложнений и повышению эффективности антиагрегантной терапии. Однако остаются нерешённые вопросы, включая защиту персональных данных, создание инфраструктуры больших данных, стандартизацию методов анализа и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Несмотря на наличие большого количества исследований по фармакогеномике сердечно-сосудистых препаратов, фармакогеномическое тестирование пока не получило широкого внедрения в клиническую практику. Фармакогеномические исследования требуют международного сотрудничества и анализа больших массивов данных. Только при междисциплинарном сотрудничестве клинической медицины, фармацевтики, генетики и биоинформатики возможно полноценное внедрение фармакогеномики в клиническую практику. В будущем развитие искусственного интеллекта и анализа больших данных может позволить получать более точные и воспроизводимые результаты. Широкое внедрение фармакогеномики ожидается принесёт значительную пользу пациентам.

Список литературы:

1. Avelar E, Cloward TV, Walker JM, Farney RJ, Strong M, Pendleton RC, Segerson N, Adams TD, Gress RE, Hunt SC, Litwin SE. Left ventricular hypertrophy in severe obesity: interactions among blood pressure, nocturnal hypoxemia, and body mass. *Hypertension*. 2007 Jan; 49(1): 34-9. doi: 10.1161/01.HYP.0000251711.92482.14. Epub 2006 Nov 27. PMID: 17130310.
2. Атабаев Ш.А., Хожиев Ш.И. «Узбекистонда метаболик синдром ва юрак ишемик касалликларнинг долзарблиги.» Тибббийётда замонавий ёндашувлар, 2020.
3. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. *The Lancet*, 2005; 365(9468): 1415 – 1428.
4. Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*. 1988 Dec;37(12):1595-607. doi: 10.2337/diab.37.12.1595. PMID: 3056758.
5. Grundy SM. Metabolic syndrome: connecting and reconciling cardiovascular and diabetes worlds. *J Am Coll Cardiol*. 2006 Mar 21;47(6):1093-100. doi: 10.1016/j.jacc.2005.11.046. Epub 2006 Feb 23. PMID: 16545636.
6. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome--a new worldwide definition. *Lancet*. 2005 Sep 24-30;366(9491):1059-62. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8. PMID: 16182882.
7. Melone M, Wilsie L, Palyha O, Strack A, Rashid S. Discovery of a new role of human resistin in hepatocyte low-density lipoprotein receptor suppression mediated in part by proprotein convertase subtilisin/kexin type 9. *J Am Coll Cardiol*. 2012 May 8;59(19):1697-705. doi: 10.1016/j.jacc.2011.11.064. PMID: 22554600.
8. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, Gammal RS, Sabatine MS, Stein CM, Kisor DF, Limdi NA, Lee YM, Scott SA, Hulot JS, Roden DM, Gaedigk A, Caudle KE, Klein TE, Johnson JA, Shuldiner AR. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. *Clin Pharmacol Ther*. 2022 Nov;112(5):959-967. doi: 10.1002/cpt.2526. Epub 2022 Feb 8. PMID: 35034351; PMCID: PMC9287492.
9. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, Claeys MJ, Dan GA, Dweck MR, Galbraith M, Gilard M, Hinterbuchner L, Jankowska EA, Jüni P, Kimura T, Kunadian V, Leosdottir M, Lorusso R, Pedretti RFE, Rigopoulos AG, Rubini Gimenez M, Thiele H, Vranckx P, Wassmann S, Wenger NK, Ibanez B; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. Erratum in: *Eur Heart J*. 2024 Apr 1;45(13):1145. doi: 10.1093/eurheartj/ehad870. PMID: 37622654.
10. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol. *Circulation*. 2014;129(25 Suppl 2):S1–S45.
11. Taylor F, Huffman MD, Macedo AF, et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;1:CD004816.
12. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. *N Engl J Med*. 2008;359:2195–2207.

13. Mahley RW. Apolipoprotein E: from cardiovascular disease to neurodegenerative disorders. *J Mol Med*. 2016;94(7):739–746.
14. Bennet AM, Di Angelantonio E, Ye Z, et al. Association of apolipoprotein E genotypes with lipid levels and coronary risk. *JAMA*. 2007;298(11):1300–1311.
15. Minihane AM, Jofre-Monseny L, Olanov-Martin E, Rimbach G. ApoE genotype, cardiovascular risk and responsiveness to dietary fat manipulation. *Prog Lipid Res*. 2007;46(1):1–13.
16. Kajinami K, Akao H, Polisecki E, et al. CYP7A1 polymorphism and LDL cholesterol response to atorvastatin. *Atherosclerosis*. 2004;175(2):287–293.
17. Kuan YC, Chen CH, Huang CY, et al. CYP7A1 polymorphisms and statin response. *Pharmacogenomics*. 2019;20(4):259–271.
18. Abifadel M, Varret M, Rabès JP, et al. Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. *Nat Genet*. 2003;34(2):154–156.
19. Cohen JC, Boerwinkle E, Mosley TH, Hobbs HH. Sequence variations in PCSK9 and LDL cholesterol. *N Engl J Med*. 2006;354:1264–1272.
20. Iakoubova OA, Sabatine MS, Rowland CM, et al. Polymorphism in KIF6 gene and benefit from statin therapy. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51(4):449–455.
21. Chasman DI, Giulianini F, MacFadyen J, et al. Genetic determinants of statin response. *Circ Cardiovasc Genet*. 2012;5(2):257–264.
22. SEARCH Collaborative Group. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy. *N Engl J Med*. 2008;359:789–799.
23. Johnson JA. Ethnic differences in cardiovascular drug response. *Hypertension*. 2003;41(2):253–260.
24. Shin J, Johnson JA. Pharmacogenetics of beta-blockers. *Clin Pharmacol Ther*. 2010;87(3):315–322.
25. Liggett SB. Pharmacogenetics of beta-adrenergic receptors. *Am J Cardiol*. 2000;85(10A):23C–28C.
26. Pacanowski MA, Gong Y, Cooper-DeHoff RM, et al. β 1-adrenergic receptor polymorphisms and β -blocker outcomes. *J Am Coll Cardiol*. 2008;51(6):548–557.
27. Wagner F, Jansen O, Schelling J, et al. ACE polymorphism and ACE inhibitor response. *Clin Pharmacol Ther*. 2012;91(4):599–605.
28. Arnett DK, Claas SA, Lynch AI. Pharmacogenetics of antihypertensive treatment. *Hypertension*. 2019;74(4):697–705.
29. Padmanabhan S, Melander O, Johnson T, et al. Genome-wide association study of blood pressure response. *Hypertension*. 2010;56(4):598–605.
30. Kato N, Loh M, Takeuchi F, et al. Trans-ethnic genome-wide association study of hypertension. *Nat Genet*. 2015;47(11):1285–1293.
31. Mega JL, Close SL, Wiviott SD, et al. Cytochrome P-450 polymorphisms and response to clopidogrel. *N Engl J Med*. 2009;360:354–362.
32. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in ACS. *N Engl J Med*. 2009;361:1045–1057.
33. Gurbel PA, Bliden KP, Hiatt BL, O'Connor CM. Clopidogrel resistance. *Circulation*. 2003;107:2908–2913.
34. Shuldiner AR, O'Connell JR, Bliden KP, et al. CYP2C19 genotype and platelet response. *JAMA*. 2009;302(8):849–857.
35. Simon T, Verstuyft C, Mary-Krause M, et al. Genetic determinants of clopidogrel response. *N Engl J Med*. 2009;360:363–375.
36. PHARMCLO Investigators. Pharmacogenetic approach to antiplatelet therapy. *Lancet*. 2018;391:1039–1048.
37. Claassens DMF, et al. A genotype-guided strategy for oral P2Y12 inhibitors. *N Engl J Med*. 2019;381:1621–1631.
38. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720–3826.
39. Rieder MJ, Reiner AP, Gage BF, et al. Effect of VKORC1 haplotypes on warfarin dose. *N Engl J Med*. 2005;352:2285–2293.
40. Johnson JA, et al. Clinical pharmacogenetics of warfarin. *Circulation*. 2017;135(24):e1159–e1195.
41. Chen Z, et al. An essential role for mitochondrial aldehyde dehydrogenase in nitroglycerin bioactivation. *Science*. 2005;308(5720):980–983.
42. Li Y, et al. ALDH2 genetic polymorphism and nitrate response. *Circulation*. 2006;114(16):1749–1756.

Для цитирования: Адилова И.Г. Фармакогеномика сердечно-сосудистых заболеваний в узбекской популяции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1453–1463. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18058952>